

РАЗРАБОТКА ДИСКОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ *E. COLI* К ЦЕФКИНОМУ

DEVELOPMENT OF DISK WITH CEFQUINOM TO DISK DIFFUSION ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY TESTING METHOD FOR CEFQUINOM

ТРОШИН АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ,

*аспирант,
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный
университет имени И.Т. Трубилина»,
АНО «Ветеринарная фармацевтика».*

TROSHIN ALEKSEI ANDREEVICH,

*graduate student,
FSBEI HE "Kuban State Agrarian University n. I.T. Trubilin",
ANPO "Veterinary Pharmaceuticals".*

*В статье изучены некоторые биологические свойства трех изолятов возбудителя эшерихиоза молодняка крупного рогатого скота: определена МПК цефкинома, составившая 0,06 – 0,25 мг/л. Установлен диапазон и предложены целевые зоны задержки роста *E. coli*, составившие от 24 до 32 мм для дисков с цефкиномом при тестировании на модели эшерихии коли. Изготовлены диагностические диски, содержащие 30 мкг цефкинома сульфата. Диски предназначены для микробиологической диагностики чувствительности возбудителя эшерихиоза животных к цефкиному диско-диффузионным методом в условиях ветеринарных лабораторий.*

*The article studies some biological properties of three isolates of the causative agent of escherichiosis of young cattle: the MPC of cefkinoma was determined, amounting to 0.06 – 0.25 mg/l. The range was established and the target growth retardation zones of *E. coli* were proposed, ranging from 24 to 32 mm for disks with cefkinome when tested on the *Escherichia coli* model. Diagnostic discs containing 30 micrograms of cefkinom sulfate were manufactured. The discs are designed for microbiological diagnostics of the sensitivity of the causative agent of escherichiosis of animals to cefkin by the disco-diffusion method in veterinary laboratories.*

Ключевые слова: *телята, эшерихиоз, диско-диффузионный метод, антибиотик, ветеринария, лаборатории, цефкином.*

Key words: *calves, escherichiosis, disc-diffusion method, antibiotic, veterinary, laboratories, cefquinom.*

Актуальность исследования. Животные на фермах и в подсобных хозяйствах граждан болеют различными болезнями [1, с. 21]. У молодняка крупного рогатого скота часто наблюдается эшерихиоз, который вызывает кишечная палочка. *E. coli*. Она подразделяется на непатогенные виды, обитающие в кишечнике человека, животных и других существ, сапрофиты (не вызывающие болезней) и патогенные виды, вызывающие болезни, в частности пищевые токсикоинфекции и колибактериоз у телят [6, с. 38]. Ущерб от болезни

выражается в риске гибели животных, отставании их в росте и последующем снижении их продуктивности.

Практическим аспектом работы является лабораторное обоснование применения новых лекарственных форм на основе цефкинома сульфата, изготавливаемых отечественным фармацевтическим предприятием «Ветфарм». Для внедрения их в практическую ветеринарию ветеринарные специалисты должны иметь объективные данные о чувствительности целевых микроорганизмов – в данном случае возбудителя эшерихиоза телят к цефкиному, с использованием распространенного диско-диффузионного метода лабораторной диагностики.

Проблема заключается в том, что ветеринарные микробиологические лаборатории не располагают возможностями определения чувствительности эшерихии коли к цефкиному диско-диффузионным методом, потому что мировой и отечественной промышленностью не выпускаются диски с цефкиномом. Не описана в литературе и чувствительность (размеры зон задержки роста) *E. coli* к различным количествам цефкинома в дисках для диско-диффузионного метода. Таким образом, разработка является новой для микробиологии. Её реализация позволит в условиях микробиологических лабораторий определять диско-диффузионным методом чувствительность *E. coli* к цефкиному. На этой основе осуществлять ротацию антибиотиков, что приведет к повышению эффективности лечения болезней животных.

Обзор литературы по теме. Распространение устойчивости микроорганизмов к антимикробным средствам создает предпосылки использования новых лекарственных средств. В частности перспективным является цефкинома сульфат [7, с.18]. Это цефалоспориновый антибиотик 4-го поколения, зарегистрирован в установленном порядке и разрешен к применению в РФ [5, с. 12].

Имеются литературные данные о средствах для диско-диффузионного метода для антибиотиков цефалоспоринов, первого – пятого поколений. Но они охватывают антимикробные средства для человека, а вот ветеринарные, в частности цефкином, там не приведены [3, с. 18; 4, с. 306; 8, с. 3].

Материалы и методы. В 2019-2022 гг. на кафедре микробиологии, эпизоотологии и вирусологии факультета ветеринарной медицины ФБГОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» выделили и идентифицировали возбудителя болезни. Бактериологическое исследование проводили, руководствуясь Методическими указаниями по бактериологической диагностике эшерихиоза (эшерихиоза) животных [2, с. 17]. От больных телят выделили возбудитель *E. coli*, патогенный штамм серовар К99, который использовали в этой работе, в том числе и для определения чувствительности к цефкиному.

В условиях Научно-производственного внедренческого предприятия «Ветфарм» г. Тимашевска разработали технологию получения дисков с цефкинома. Изготовили бумажные диски (300 г/м²), диаметром 6 мм. Работы проводили в условиях асептического блока, оборудованного ламинарным боксом 2а класса биобезопасности – Белаквилон 1,2. Использовали оборудование: весы аналитические ОНАУS Pioneer PR224, дозатор Ленпипет БЛЭК 2-20 мкл, термометр Термекс LTA/2-НТС-НТС, иономер И-160МИ, стерилизатор VK-18, термостат ТВ-20-ПЗ-(К). Среды: агар Condalab, 1068 и бульон Condalab 1224. Ростковые свойства среды определяли на *Bac. Subtilis* из Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов НИЦ Курчатовский институт – ГосНИИГенетика, В-4537 (АТСС 6633), исследовали *E. coli* от больных телят. Стандартный образец предприятия цефкинома сульфат №2, был аттестован по ГОСТ Р 8.871-2014, по стандарту цефкинома сульфата, DRE-C11064700, Lot G1125857. Количество микроорганизмов устанавливали по Мак Фарланду на спектрофотометре ПЭ-5400УФ [3].

Результаты. В первой части работы, руководствовались МУК 4.2.1890-04 Методическими указаниями. Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам. Для опытов, от больных животных, с подтверждённым диагнозом, отобрали три изолята *E. coli* и методом серийных разведений на бульоне *in vitro* определили минимальную подавляющую концентрацию (МПК) для цефкинома [3, с. 311]. МПК составила 0,06, 0,12 и 0,25 мг/л ($\mu\text{g/mL}$). Эти данные согласуются с целевыми и допустимыми диапазонами значений МПК и диаметров зон подавления роста контрольных штаммов *E. coli* для антибиотиков цефалоспоринового ряда [3, с. 340].

Во второй части работы принимали во внимание рекомендации Европейского комитета по тестированию чувствительности к противомикробным препаратам – EUCAST. А именно, в части количества и расчета содержания антимикробного средства на один диск, размеров и плотности бумаги диска, а так же схемы изготовления дисков в лабораторных условиях [8, с. 22]. Для выполнения работы изготовили диски с содержанием цефкинома от 0,1 до 50 мкг на диск. В начале растворили цефкинома сульфат в диметилсульфоксиде в концентрации 2,5 мг/мл – 50 кратный от максимального. Полученный раствор разбавили этанолом до содержания цефкинома в одном диске (из расчёта 20 мкл раствора на диск) от 0,1 до 50 мкг действующего вещества. Диски поместили в чашки Петри и нанесли на них по 20 мкл раствора препарата. Затем высушили их при температуре 24°C в течении 24 часов и упаковали в асептически.

В третьей части работы диско-диффузионным методом, описанным Межрегиональной ассоциацией по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии в рекомендациях по «Определению чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам» [4, с.11], определили зоны подавления роста изолятов *Escherichia coli* на агаре в зависимости от содержания цефкинома в диске (табл. 1). Использовали штаммы микроорганизмов, для которых была ранее установлена МПК 0,06, 0,12 и 0,25 мг/л цефкинома.

Установили (табл. 1), что зоны подавления роста *Escherichia coli* на агаре увеличивались до содержания цефкинома в диске 30 мкг. Затем оставались на неизменном уровне. Допустимыми значениями являются зоны от 20 до 32 мм, соответствующие содержаниям цефкинома в диске от 20 до 40 мкг. Из чего следует, что содержание цефкинома в диске должно быть 30 мкг, а целевым показателем задержки роста 30 мм. Рекомендуемыми показателями для заключения о чувствительности изолятов *E. coli* для цефкинома являются зоны задержки роста на агаре от 20 до 32 мм.

Обсуждение. Активная фармацевтическая субстанция цефкинома сульфата была разработана еще в начале 90-х годов прошлого века. Вместе с тем, в практическую ветеринарию в нашей стране, в виде лекарственных форм, он попал сравнительно недавно. Поставляется в основном иностранными компаниями. При наличии инструкций по его применению в ветеринарии, не в полной мере проработана лабораторная практика в его отношении. Так, если определению его эффективных дозировок для разных видов животных при различных патологиях имеется достаточно много литературных данных, то вопросы обоснования замены им других антибиотиков на основе диско-диффузионного метода проработаны недостаточно. Для решения этой проблемы нами проведено изучение МПК цефкинома для трех изолятов кишечной палочки, выделенных от больных телят. Полученные нами данные в части МПК цефкинома совпадают с литературными источниками [7, с. 18].

Затем для разработки дисков для диско-диффузионного метода нами были определены в возрастающей концентрации цефкинома в диске зоны задержки роста цефкиномом этих же культур на агаре. Установлено, что в случае клинически подтвержденной недостаточной эффективности антибиотикотерапии телят при эшерихиозе рекомендуется использовать лекарственные формы цефкинома.

Таблица 1. Значения МПК и диаметры зон подавления роста (в мм) изолятов *Escherichia coli* в зависимости от содержания цефкинома в диске.

№ п/п		МПК мг/л	Содержание цефкинома в диске (мкг)									
			0,1	0,2	0,4	1	5	10	20	30	40	50
1	<i>E. coli</i>	0,06	11	15	17	18	19	24	28	31	32	32
2	<i>E. coli</i>	0,12	8	12	16	17	18	20	26	30	31	31
3	<i>E. coli</i>	0,25	6	8	12	14	16	19	24	29	30	30

Выводы. Для изолятов возбудителя эшерихиоза молодняка крупного рогатого скота определена МПК цефкинома, составившая 0,06 – 0,25 мг/л. Определены допустимые значения зоны задержки роста изолятов *E. coli*, составившие от 20 до 32 мм и предложено целевое значение 30 мм для дисков с цефкиномом. На основе этих данных предложены диагностические диски, содержащие 30 мкг цефкинома сульфата, для диско-диффузионного метода определения чувствительности возбудителя эшерихиоза животных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антипов В.А. Вопросы развития ветеринарной фармации / В. А. Антипов, А.Н. Трошин // Ветеринария Кубани. 2010. №6. С. 21-22.
2. МУК 13. – 7 –2/2117. Методические указания по бактериологической диагностике эшерихиоза (эшерихиоза) животных. М.: Минсельхоз России. Департамент ветеринарии. 2000. 17 с.
3. МУК 4.2.1890-04 Методические указания. Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам. Клини. микробиол. антимикроб. химиотер. М. 2004. № 6 (4). С. 306-359.
4. Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам. Рекомендации. Версия 2021-01. Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии. 222 с.
5. Трошин А.Н. Нормативно-правовое регулирование ветеринарной фармации / А.Н. Трошин, В.А. Антипов // Методическое пособие по дисциплине специализации по фармации «Управление и экономика фармации». Краснодар. 2012. 60 с.
6. Шевченко А.А. Курс лекций по дисциплине ветеринарная микробиология / А.А. Шевченко, Н.Н. Гугушвили. Краснодар: КУБГАУ. 2014. С. 37-40.
7. Antibacterial Activities In Vitro and In Vivo and Pharmacokinetics of Cefquinome (HR llyV), a New Broad-Spectrum Cephalosporin M. Limbert and all, Antimicrobial agents and chemotherapy. 1991. Pp. 14-19
8. Procedure for optimizing disk contents (potencies) for disk diffusion testing of antimicrobial agents using harmonized CLSI and EUCAST criteria. EUCAST SOP 11.0. 2020. URL: <https://clsi.org/standards/products/microbiology/documents/m23s>.

© Трошин А.А., 2022.